

УДК 338.43

Заболотна Наталія Ярославівна –

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Natalya. Ya. Zabolotna –

*candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of civil law and procedure
Educational-Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 KnyazRoman St., Lviv, 79008, Ukraine)
Natalya.Y.Zabolotna@edu.lpnu.ua;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7921-3994>*

Забзалиук Ольга Василівна –

*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права та процесу
Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Olga.V.Zabzaliyuk –

*candidate of juridical sciences,
assistant of the department of civil law and procedure
Educational-Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 KnyazRoman St., Lviv, 79008, Ukraine)
Olga.V.Zabzaliyuk@edu.lpnu.ua;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4845-0903>*

Гендерна дискримінація на ринку праці як причина порушення трудових прав жінок

В даній статті проаналізовано прояви гендерної дискримінації у сфері праці в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання. Авторами досліджено процес виникнення, становлення і розвитку (генезису) трудових прав жінок та особливості закріплення таких прав у міжнародних та національних правових актах. Регламентовано співвідношення і взаємодія внутрішньодержавних норм і міжнародно-правових норм щодо регулювання праці жінок в Україні.

Ключові слова: *гендерна дискримінація, трудові права жінок, правова допомога адвоката, міжнародно-правове регулювання праці, ринок праці.*

В данной статье проанализированы проявления гендерной дискриминации в сфере труда в Украине, ее законодательное регламентирование и зарубежный опыт регулирования. Авторами исследован процесс возникновения, становления и развития (генезиса) трудовых прав женщин и особенности закрепления таких прав в международных и национальных правовых актах. Регламентировано соотношение и взаимодействие внутривнутригосударственных норм и международно-правовых норм по регулированию труда женщин в Украине.

Ключевые слова: *гендерная дискриминация, трудовые права женщин, правовая помощь адвоката, международно-правовое регулирование труда, рынок труда.*

N.Ya. Zabolotna, O.V. Zabzaliyk Gender Discrimination on the Job Market as the Cause of Women's Labour Rights Violation

The gender problem is an important component of the reformational processes in Ukraine on today's stage of building a lawful state. This means providing of equal abilities for a person to realise himself/herself in all fields of social life not depending on sex. The term "gender discrimination" in the legal field is getting more sense.

In this article gender discrimination manifestations in the field of labour in Ukraine, its legislative regulation and international experience of such regulation are analysed. Even though there are satisfying conditions for realizing women's labour rights, they still need a great inner state mechanism of their protection, which will reflect perfection of national legislation and legal system in general. Of course, it is important to state about the validity of legal assistance, which is given by attorneys to the ones in court labour cases, whose rights have been violated, including the complexity and raising quantity of labour cases in national and foreign judicial practice.

The authors have studied the process of nascence, incipience and development (genesis) of women's labour rights, and all the specialities of their legal fixing in international and national legislation. Also, correlation and interaction of inner state and international rules, which regulate women's labour in Ukraine, is regulated. The article also contains an analysis of guaranties of women's labour rights for a vacation and during work.

The character, scale of distribution and subjective factors of gender discrimination of women on the labour market, as the fundamental causes of women's labour rights violation, are stated. The basis and order of protecting women's labour rights in national courts and the European Court of Human Rights by attorneys are defined.

The authors make great emphasis on the formulation of their own proposals considering the improvement of the women's labour legal regulation, and protection of such rights by attorneys.

Keywords: *gender discrimination, women's labour rights, attorney's legal assistance, international legal regulation of labour, labour market.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі державотворення важливою складовою реформаційних процесів в Україні є гендерна проблематика, тобто забезпечення однакових можливостей для самореалізації особи у всіх сферах суспільного життя незалежно від її статі. Дедалі більше дефініція «гендерна дискримінація» у правовому полі набуває неабиякої змістовності. Безумовно, враховуючи складність трудових спорів, кількість яких зростає і в національній судовій практиці, і в практиці розгляду міжнародними судовими органами, варто зазначити про вагомість та цінність правової допомоги, яка надається адвокатом стороні трудових правовідносин, що зазнала порушення своїх прав.

Крім того, трудові правовідносини характеризуються нерівністю сторін – роботодавця та працівника. В цілому наведені фактори сприяють збільшенню кількості звернень працівників за захистом своїх порушених трудових прав до фахівців-адвокатів, а від останніх вимагають високого професіоналізму, ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки, індивідуального підходу

до вирішення кожної справи та чималого досудової підготовки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дискримінація в сфері праці досліджувалась у наукових працях Г. М. Громової, Т. В. Іванкіної, В. М. Толкунової, В. М. Венедиктової, О. Ярошенка, Н. Б. Болотіної, В. Пузирного та ін. Більшість із зазначених авторів досліджували особливий та чи не найскладніший прояв дискримінації – дискримінацію за ознакою статі на ринку праці.

Невирішені раніше проблеми потребують трудові права жінок, які навіть при існуванні сприятливих умов для реалізації потребують належного внутрішньодержавного механізму їх охорони і захисту, який свідчитиме про досконалість вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Метою статті є дослідити та проаналізувати питання, які розкривають сутність та зміст гендерної дискримінації у сфері праці в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям «дискримінація» (з лат. – discrimination – розрізнення), на думку О. Дашковської,

розуміють обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за різними ознаками: расової або національної приналежності, статі, соціального походження, політичних поглядів тощо [1, с. 219].

Нормативне тлумачення даного поняття подано у ст. 1 Конвенції МОП «Про дискримінацію в галузі праці та занять» № 111 від 25.06.1958 р., де зазначено, що «під дискримінацією розуміють будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження або соціального походження і призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять. Окрім того, терміни «праця» й «заняття» охоплюють доступ до професійного навчання, доступ до праці та різних занять, а також оплату й умови праці»[2].

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. містить законодавче визначення поняття «дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі» [3].

На нашу думку, позитивним є також визначення на законодавчому рівні форм дискримінації (в т.ч. гендерної дискримінації у трудових відносинах), що в цілому сприяє недопущенню суб'єктивного та двозначного розуміння поняття «дискримінація». Відтак, виділяють такі форми дискримінації:

– пряма дискримінація – ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації;

– непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або

становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб;

– підбурювання до дискримінації – вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками;

– пособництво у дискримінації – будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації;

– утиск – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери [4].

Категорія «гендер» у політичному та правовому полі активно досліджувалась з початку 1990-х рр. в контексті аналізу проблем рівності статей. Однак, на відміну від поняття «стать» гендер стосується не суто фізіологічних властивостей, за якими різняться чоловіки і жінки, а соціально сформованих рис, притаманних цим статям [5, с. 3].

Відтак, гендерна дискримінація (у сфері праці) – обмеження, позбавлення, перешкоджання у реалізації трудових прав за ознакою статі. Гендерна дискримінація у даній сфері, насамперед, пов'язана із гендерними стереотипами, що досить поширені на ринку праці.

Гендерні стереотипи – це сукупність сталих суб'єктивних уявлень, думок і суджень (поширених серед роботодавців) щодо ролі, місця, значення чоловіків і жінок у суспільстві, норм їхньої поведінки, що є головними перешкодами у реалізації трудових прав останніми.

У наукових працях дослідників гендерної дискримінації міститься класифікація таких стереотипів на 3 групи: Перша група – психологічні риси та якості особистості чоловіків і жінок. Відтак, чоловіки і жінки є протилежними, тобто чоловікам приписується активне, творче начало, здатність розв'язувати проблеми, застосовувати розвинене логічне мислення та власну компетентність; жіноче ж начало – природно-репродуктивне і тому жінка має бути покірною, залежною. Друга група – соціальні начала, тобто закріплення професійних ролей за статтю. Для жінки головними є ролі

сімейні, а для чоловіка – роліпрофесійні. Третя група – відмінності у змісті праці – жіночої і чоловічої. Місцежінки – у сфері виконавчої та обслуговуючої праці, чоловіка – у сфері інструментальної праці, тобто творчої та керівної [5, с.5].

Досить цікавою в аспекті гендерних стереотипів є думка шведської політичної діячки А.Вален, що розширила вищеперелічені групи стереотипів так званим «синдромом можливостей». З точки зору «синдрому можливостей» жінці потрібно бути принаймні вдвічі здібнішою, щоб мати шанс зробити кар'єру у сфері політики або державної служби. Крім того, від жінок вимагається, щоб вони мали необхідну компетентність до того, як їхню кандидатуру висунуть на високу посаду, тоді як чоловіки часто вважають за можливе бути спочатку призначеними на посаду, а потім вивчати те, чого вони ще не знають. Навіть якщо жінка й обіймає високу посаду, то це зовсім не означає, що вона пододала гендерні стереотипи, що А. Вален називає «колективним покаранням». Мається на увазі наступне: у випадку припущення професійної помилки жінкою-керівником високого рангу і подальшою її відставкою, суспільство сприйме це як доказ того, що жінки не здатні займатися управлінською діяльністю. В аналогічній ситуації з чоловіком-керівником суспільство практично не робить висновку, що чоловіки не здатні перебувати у вищих ешелонах влади [6, с. 17].

Проте, найважливіші засади гендерної рівності в т.ч. у сфері зайнятості задекларовано у міжнародно-правових актах. Так, у ст.2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права проголошено рівність прав незалежно від статі; ст. 3 зобов'язує держави-учасниці забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма економічними, соціальними і культурними правами, передбаченими в цьому Пакті; ст. 6 гарантує визнання права на працю, яку людина вільно обирає або на яку вона вільно погоджується; ст. 7 гарантує справедливі та сприятливі умови праці, а також справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці. Зокрема, жінкам повинні гарантуватись: умови праці не гірші від тих, якими користуються чоловіки, з рівною

платою за працю; задовільне існування для них самих та їхніх сімей; умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; однакову для всіх можливість просування по роботі на відповідний вищий рівень виключно на підставі трудового стажу і кваліфікації; відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та оплачувану періодичну відпустку, так само як і винагороду за святкові дні [7].

На шляху до впровадження гендерної рівності у всіх сферах, в т.ч. у сфері праці, прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р., який визначає поняття «гендерної рівності» як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [4].

Ст. 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. містить перелік винятків, що не можуть розцінюватись як гендерна дискримінація, а саме: спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини; обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом; різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом; особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я; позитивні дії, тобто спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України [4].

Окрім цього, позитивним є зміст норми ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. щодо забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Важливою законодавчою заборонаю на шляху до гендерної рівності є заборона роботодавцям в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги,

даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

При цьому, колективні угоди (договори) мають передбачати: - комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс; - усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі [4].

У ст. 22 КЗпП України законодавець встановив заборону будь-якого прямого або непрямого обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від різних ознак, в т.ч. статі [41]. Крім того, аналізуючи Проект Трудового кодексу України, варто акцентувати увагу на ст. 3, яка присвячена недопущенню дискримінації у сфері праці. Зокрема, «забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від статі». Позитивним законодавчим тлумаченням в контексті даної статті є також розуміння сексуальних домагань як різновиду дискримінації за ознакою статі, що виражаються у діях сексуального характеру, поведіння (включаючи жести, вирази і фізичний контакт),

що є загрозливим, образливим, таким, що піддає експлуатації або змушує до сексуальних відносин [8].

Висновки. Отже, державна політика України в цілому та у сфері трудових відносин, зокрема, на сучасному етапі державотворення має чіткий орієнтир, який спрямований на викорінення гендерної дискримінації у всіх сферах суспільного життя. На державному рівні проводиться гендерна експертиза законодавства на предмет гендерної рівності, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», відбуваються спроби впровадження основ гендерної рівності у науку, освіту, сферу державного (та приватного) управління, бізнесу, тобто у ті сфери, де можливість працевлаштування жінок без подальшої дискримінації на разі є мінімальною.

Україною ратифіковано низку міжнародних документів та напрацьовано власну законодавчу основу щодо запобігання дискримінації жінок. Недоліком, на нашу думку, є те, що досить часто суспільство трактує поняття «гендер» як синонім поняття «стать». Однак ця думка є хибною, адже поняття «гендер» не обмежується виключно фізіологічними властивостями чоловіків та жінок, а, насамперед, стосується соціально сформованих рис, притаманних цим статям.

Список використаних джерел:

1. Дашковська О. Дискримінація за ознакою статі: деякі загальнотеоретичні аспекти. *Вісник Академії правових наук України*. 2005. № 3 (42). С. 219–226.
2. Про дискримінацію в галузі праці та занять: Конвенція Міжнародної організації праці № 111 від 25.06.1958 р. (ред. від 24.06.1975 р.). URL: www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993.
3. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 р. (ред. від 30.05.2014 р.). URL: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.
4. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. (ред. від 30.05.2014 р.). URL: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
5. Воронько Л. О. Політичне лідерство жінок та вибори-98. *Проект «Гендер в розвитку» ПРООН та управління: теорія та практика*. 2012. № 2. С. 1–5.
6. Матеріали семінарів «Політичне лідерство жінок та вибори-98» / Проект «Гендер в розвитку» ПРООН та SIDA. К., 1998. 76 с.
7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. (ред. від 19.10.1973 р.). URL: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995.
8. Проект Трудового Кодексу України. URL: www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.

References:

1. Dashkovska O. Diskryminatsiia za oznakoiu stati: deiaki zahalnoteoretychni aspekty. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2005. № 3 (42). S. 219–226.
2. Pro diskryminatsiiu v haluzi pratsi ta zaniat: Konventsiiia Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi № 111 vid 25.06.1958 r. (red. vid 24.06.1975 r.). URL: www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993.
3. Pro zasady zapobihannia ta protydii diskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r. (red. vid 30.05.2014 r.). URL: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.
4. Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Zakon Ukrainy vid 08.09.2005r. (red. vid 30.05.2014 r.). URL: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
5. Voronko L. O. Politychne liderstvo zhinok ta vybory-98. Proekt “Hender v rozvytku” PROON ta upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2012. № 2. S. 1–5.
6. Materialy seminariv “Politychne liderstvo zhinok ta vybory-98” / Proekt “Hender v rozvytku” PROON ta SIDA. K., 1998. 76 s.
7. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni ta kulturni prava vid 16.12.1966 r. (red. vid 19.10.1973 r.). URL: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995.
8. Proekt Trudovoho Kodeksu Ukrainy. URL: www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.